

USO DE REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR

Daniela de Cássia Silva
*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8704-736X*

Maria Luiza Camargos Borges Carneiro
*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7849-204X*

Edgard Lamounier Jr.
*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6293-9521*

Eduardo Lázaro Martins Naves
*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X*

Abstract— Spinal cord injury is an aggression to the nerve bundles that causes total or partial loss of voluntary motricity and sensitivity, as well as impairment in the urinary, intestinal, circulatory, respiratory, sexual and reproductive systems. Rehabilitation is the way patients find to recover what has been lost. There are several rehabilitation approaches for spinal cord injuries, including conventional physical therapy, use of orthoses and orthostatism. Virtual Reality is a promising technology that has been used in the rehabilitation process, making it interesting and motivating for the patient. This article proposes to explain the importance of rehabilitation and its new possibilities, allied to virtual reality.

Keywords— Rehabilitation; Virtual Reality; Spinal cord injury.

I. INTRODUÇÃO

A medula espinhal é uma continuação do Sistema Nervoso Central (SNC), que tem como função conduzir impulsos nervosos do cérebro para as diversas regiões do corpo humano [1]. A lesão medular espinhal (LME) é uma afecção da medula que causa a morte de neurônios e a interrupção das comunicações entre os axônios [3]. As sequelas são: déficits funcionais de locomoção, menor sensibilidade, falta de controle urinário e intestinal, e do sistema nervoso autônomo, afetando diretamente a coordenação motora e sensorial [4-6]. O lesado medular sofre com a redução da sua qualidade de vida, sendo mais um desafio para os profissionais que cuidam da reabilitação, que tentam trazê-los de volta à vida familiar e social, resgatando total ou parcialmente sua independência.

O nível e o grau da lesão influenciam nas manifestações clínicas, sendo que estas podem ocorrer de forma abrupta ou progressiva. Em casos abruptos, ela dá origem ao choque medular, que se caracteriza por paralisia flácida, anestesia abaixo do nível da lesão, ausência de reflexos intestinal e genital, e alteração na termorregulação [7-9].

Existem dois níveis de LME: paraplegia ou tetraplegia. Este nível é determinado pelo segmento caudal da medula. A paraplegia é quando a lesão for abaixo da vértebra T1, nos segmentos torácicos, lombares e sacrais, comprometendo a função do tronco e dos membros

inferiores. A tetraplegia localiza-se na medula cervical, acometendo o mesmo que a paraplegia, mas também a função dos membros superiores. A lesão pode ser considerada incompleta quando há a função sensitiva e motora abaixo do nível da lesão, e completa quando há ausência dessas funções [10, 11].

A maior incidência de casos de lesão medular se dá entre pessoas de 20 a 24 anos de idade. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 11.300 novos casos/ano, ou seja, 71 casos novos por milhão de habitantes [12]. Em contrapartida à elevada incidência da lesão, o número de óbitos vem diminuindo nos últimos anos, devido a evolução dos tratamentos, as novas tendências e as possibilidades de reabilitação [13].

O objetivo deste artigo é fazer uma revisão sobre as temáticas que englobam a reabilitação da lesão medular, as técnicas existentes e qual o papel da realidade virtual frente a esta temática.

II. O PAPEL DA REABILITAÇÃO NA LESÃO MEDULAR

A Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no ano de 2009, dispõe sobre a reabilitação: “processo de duração limitada e com objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e/ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua própria vida” [14].

O papel da reabilitação é, em suma, diminuir os sintomas, aumentar a independência e impulsionar o retorno das atividades regulares. Mas seu objetivo principal visa aumentar a qualidade de vida do sujeito, uma vez que a cura nem sempre está ao alcance [15, 16].

As lesões medulares, por conta da irreversibilidade e gravidade, exigem um programa de reabilitação longo e que busque a adaptação do paciente a sua nova condição [17]. O processo pelo qual a pessoa com lesão medular deve passar engloba a promoção à saúde, prevenção e redução da deficiência, incapacidades e desvantagens. Desta forma, as capacidades pré-existentes, mesmo que mínimas, podem ser recuperadas a níveis satisfatórios e, em alguns casos, até mesmo restauradas completamente [16, 18].

A reabilitação, em conjunto com as tecnologias assistivas nos dias atuais, garante ao lesado medular maior independência e melhor desempenho nas suas atividades

cotidianas. Os principais objetivos na fase de reabilitação são: aumentar a força muscular; incrementar a resistência ao esforço físico; manter e/ou aumentar a amplitude de movimento; estimular vias sensoriais; promover a estabilidade postural; explorar as potencialidades de cada indivíduo e prevenir deformidades e complicações secundárias [6, 19, 20].

III. POSSÍVEIS ABORDAGENS DA REABILITAÇÃO NA LESÃO MEDULAR

A equipe de reabilitação que acompanha o lesado medular é composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuando multidisciplinarmente com um objetivo em comum, o bem-estar e a recuperação do paciente.

O tratamento ocupacional e fisioterapêutico do indivíduo que sofreu uma lesão medular é específico e de acordo com o nível da lesão. O nível da lesão define quais as abordagens serão realizadas. Nas lesões de níveis C1 a C5, o tratamento baseia-se na mobilização passiva, posicionamento adequado e fortalecimento muscular, confecção de adaptações e treinamentos destas. Em nível de C6 a C8 o tratamento foca nos mesmos itens citados anteriormente, mas se difere ao incluir o treino da função motora das mãos. Nas lesões mais inferiores, de T1 a L2, o tratamento abordado é diferente, pois busca o fortalecimento global, treinos de equilíbrio e transferência, estimulação proprioceptiva, treinos das atividades diárias e a socialização do indivíduo com a comunidade [19-21].

É importante, na reabilitação, a utilização de órteses, visto que são dispositivos externos que aplicados ao corpo auxiliam em aspectos de estruturas dos sistemas nervoso, muscular e esquelético. O'Sullivan e Schmitz (2010) descrevem a órtese como um acessório externo utilizado para auxiliar ou restringir o movimento ou realizar a transferência de carga dos pontos desejados [22]. O uso desses dispositivos tem como objetivo aumentar a intensidade e a qualidade da terapia, proporcionando condições controladas e repetitivas, gerando feedback da evolução e melhora da assistência [23].

Entre as intervenções utilizadas, com intuito de prevenir e minimizar as complicações do paciente, está o ortostatismo. Corresponde ao trabalho de, aos poucos, levar uma pessoa a ficar na posição vertical. Esta intervenção está ligada às melhorias físicas, como a melhora do sistema urinário, vesical e do tônus muscular [24, 25].

IV. A REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO

A aproximação da engenharia com a área da saúde deu-se por volta do fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente, para a criação de novas técnicas e equipamentos que ajudassem no tratamento de soldados feridos. Nos dias de hoje, as técnicas e equipamentos de engenharia com conhecimentos das áreas de saúde foram reunidas em um curso, a Engenharia Biomédica [12, 26].

Uma das áreas que esta engenharia se ramifica é a Engenharia de Reabilitação, em que se busca restabelecer funções do corpo humano que foram perdidas. É a profissão que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais.

Com o decorrer dos anos, a tecnologia avança rapidamente e no âmbito da reabilitação temos a Realidade virtual (RV). Rose (2005) discutiu em seu trabalho sobre o uso da RV, concluindo que o uso na reabilitação, principalmente quando há danos cerebrais, estava em expansão e seria grande aliada da reabilitação cognitiva no futuro [27]. Standen (2005) aborda que com a RV é possível reabilitar pessoas com deficiências intelectuais, sendo usada tanto para avaliação quanto intervenção [28].

Para Cardoso et al. (2006), o uso da realidade virtual na reabilitação de pessoas com deficiência física, quando comparado aos tratamentos que também utilizam tecnologia, apresenta inúmeras vantagens, como a oportunidade de vivência de situações reais em um ambiente ilustrativo, onde há encorajamento da participação individual do paciente, que pratica movimentos que serão realizados posteriormente no mundo real; além de propiciar um ambiente divertido que gera um alto nível de motivação para a aquisição de conhecimento e aprendizagem.

Lange (2010) afirma em seu trabalho que há potencial para o uso de aplicações de RV para reabilitar, manter e melhorar processos que são afetados pela deficiência, tendo benefícios em treinamentos específicos de tarefas [29]. Josman (2008) considera que o uso de RV facilita o aprendizado e treinamento das tarefas, sendo este realizado em ambiente seguro, o que permite que o terapeuta aumente os níveis de complexidade, aproximando das condições reais, tornando a reabilitação mais efetiva [30].

Com os avanços tecnológicos a realidade virtual torna-se disponível em várias terapias, como por exemplo para a redução da dor e do stress, treino de habilidades e reabilitação. O objetivo da realidade virtual é criar a sensação de que o paciente está dentro do ambiente simulado, para que o seu comportamento durante a realização do jogo, ou seja, durante a sessão de terapia, seja o mais idêntico ao que ele teria no mundo real [29-31].

O uso de Realidade Virtual para reabilitação de lesados medulares ainda é pouco, porém há alguns estudos publicados, principalmente quando estes envolvem o treinamento para o uso de cadeira de rodas motorizada (CRM). Leão e colaboradores (2017) desenvolveram um estudo que trata do impacto que a RV pode causar no equilíbrio e qualidade de vida do lesado medular. Conclui-se que a RV traz expectativas para estas pessoas, pois sentem seus sentidos aguçados e potencial valorizado, sendo motivado e focado nas atividades propostas, trazendo maior interesse pela reabilitação [31].

Um dos métodos em que se usa realidade virtual e reabilitação, é a criação de ambientes virtuais, com um propósito, utilizando a plataforma Unity. Martins (2017) desenvolveu um simulador 3D em ambiente virtual e Valentini (2019) aplicou este trabalho, com foco em treinamento de condução de CRM. Conclui-se que esta é uma ferramenta promissora para o treinamento de habilidades básicas, além de poder ser incluída em sessões de terapia e como forma de medir a evolução do paciente [32].

Outro método bastante utilizado para reabilitação é com uso de videogames, como o Xbox. De acordo com Dias, Sampaio e Taddeo (2009), a adaptação da utilização dos jogos e seus acessórios pelo paciente para atender os objetivos propostos na rotina do processo de reabilitação, é fator decisivo para o sucesso desta abordagem. Ao submeter o paciente ao jogo, como parte de seu tratamento, é garantido

um envolvimento contínuo entre o paciente e sua rotina de reabilitação.

O uso do Nintendo Wii este vêm trazendo efeitos positivos. Quando se faz o uso deste método, pode-se propiciar uma recuperação do centro de massa corporal sobre a base de sustentação e a habilidade de controlar a posição no espaço, com jogos focados em marcha [33].

A combinação de duas tecnologias pode auxiliar os pacientes com lesão medular a realizar movimentos com maior destreza e mais finos. Dimbwadyo-terror et al (2016) combina a realidade virtual com CyberTouch, promovendo exercícios de alcance e pegada de objetos. Neste estudo conclui-se que há uma melhora na destreza e coordenação, principalmente nos dedos, das pessoas que sofreram a lesão e participaram de sessões durante 15 dias [34-35].

Estudos mostram que quando se compara as técnicas tradicionais com a de realidade virtual, esta concede uma melhora efetiva e mais rápida. Quando o paciente é submetido a várias tarefas, nas terapias comuns, pode gerar monotonia e desmotivação dele. Já quando há formas interativas, quando se usa RV, percebe-se o melhor desempenho do paciente e aumento da sua motivação [36-39].

Em muitos casos o terapeuta tem a possibilidade de combinar dois métodos diferentes de terapia. A realidade virtual pode ser usada como método complementar ao método tradicional. Algumas das vantagens desta combinação são: a capacidade de controlar e repetir com precisão cada sessão, capacidade de adaptar diferentes interfaces às limitações de mobilidade do paciente, possibilidade de criar ambientes virtuais seguros (devido a algumas tarefas que possam apresentar algum risco em ambiente real).

V. DESAFIOS DA REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO

As aplicações de RV voltadas para a área da saúde passam por diversos testes, até que sejam implementadas. Mas há vários requisitos, como hardware, velocidade, precisão, que devem ser cumpridos até que possa ser usado como recurso de reabilitação.

Os principais desafios existentes neste campo é a utilização plena desta tecnologia, garantindo qualidade e alto feedback, são devidos ao custo que a tecnologia requer, o espaço necessário para aplicação e manutenção da mesma, visto que o software necessita de atualizações de tempos em tempos [36, 37].

VI. CONCLUSÃO

Com esta pesquisa, percebemos que a Realidade Virtual é, com certeza, um caminho a seguir quando se trata de reabilitação, sendo utilizada para reabilitar diversos traumas e doenças, inclusive lesões medulares. Esta terapia pode ser usada de forma isolada e em conjunto com outra técnica, de forma a garantir a evolução do paciente. Até o momento os testes realizados e estudos publicados mostram a viabilidade e quão promissor o uso desta tecnologia é, principalmente, quando a temática é treinamento. No entanto, ainda são necessários mais estudos com uma população de estudo maior e com maior validação clínica, de forma que

exista maior apoio à utilização desta tecnologia.

REFERENCES

- [1] LIANZA, Sergio; CASALIS, Maria Eugenia Pebe; GREVE, Júlia Maria D'Andrea; EICHBERG, Rodolfo. A lesão medular. *Medicina de reabilitação*, 2001.
- [2] Faro ACM. Assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo raquimedular. In: Ventura MF, Faro ACM, Onoe EKN, Utimura M. *Enfermagem ortopédica*. São Paulo: Ícone; 1996. p.175-89.
- [3] Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1994. 4v.
- [4] BENAVENTE, Ana et al. Assessment of disability in spinal cord injury. *Disability and Rehabilitation*, v. 25, n. 18, p. 1065-1070, 2003.
- [5] DEFINO, Helton LA. Trauma raquimedular. *Medicina (Ribeirão Preto. Online)*, v. 32, n. 4, p. 388-400, 1999.
- [6] GREVE, J. M. D.; CASALIS, Maria Eugênia Pebe; BARROS FILHO, Tarcísio Eloy Pessoa de. Diagnóstico e tratamento da lesão da medula espinal. São Paulo: Roca, v. 15, 2001.
- [7] Campos, et al. Epidemiologia do Traumatismo da Coluna Vertebral. *Rev Col Bras Cir*. 2008 Abr;35(2):88-93.
- [8] Greve JMA, Ares MJ. Reabilitação da lesão da medula espinal. In: Greve JMA, Amatezzi MM. *Medicina de reabilitação aplicada à ortopedia e traumatologia*. São Paulo: Rocco; 1999. p. 323-4.
- [9] Cambier J, Masson M, Dehen H. *Manual de Neurologia*. Ed Medsi; 1999.
- [10] Casalis PEM. Quadro clínico – exame neurofisiológico. In: Greve JMD. *Tratado de medicina e reabilitação*. São Paulo: Roca; 2007. cap. 46-7, p. 386-91.
- [11] MEDOLA, Fausto O. et al. Avaliação do alcance funcional de indivíduos com lesão medular espinal usuários de cadeira de rodas. *Revista movimentata*, v. 2, n. 1, 2009.
- [12] MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção especializada. Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular. 2012.
- [13] Casalis MEP. Lesão medular. In: Teixeira E. *Terapia ocupacional na reabilitação física*. São Paulo: Roca; 2003. p. 41-61.
- [14] ONU. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, v. Diário da, n. 21, p. 4906-4929, 2009.
- [15] Battistella L. Interfaces da Medicina de reabilitação com a medicina do trabalho e as ciências Forenses. *Acta Fisiátrica*. 2003; 10(2): 52-3.
- [16] VALL, J. O processo de reabilitação da pessoa portadora de paraplegia: uma contribuição teórica. *Cadernos da escola de saúde enfermagem*. v 1, n. 1, p. 1-12, 2008.
- [17] BRUNI, Denise Stela et al. Aspectos fisiopatológicos e assistenciais de enfermagem na reabilitação da pessoa com lesão medular. *Rev. esc. enferm. USP, São Paulo*, v. 38, n. 1, p. 71-79, Mar. 2004.
- [18] GREVE, J. M. D. Reabilitação na lesão da medula espinal. A neurologia que todo médico deve saber. São Paulo: Maltese/Santos; 1991.
- [19] Moura EW, Campos e Silva PA. *Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação*. 2ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010.
- [20] O'SULLIVAN, S. B.; SCHMITZ, T.J. *Fisioterapia: avaliação e tratamento*. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2010.
- [21] BARBOSA, I.M.R.; FRANCISCO, N.P.F. Intervenção terapêutica ocupacional no tratamento de lesados medulares. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO – Universidade do Vale do Paraíba, n 13/9, 2010, São Paulo.
- [22] DE ANDRADE, Leonardo Tadeu; CHIANCA, Tânia Couto Machado. Validação de intervenções de enfermagem para pacientes com lesão medular e mobilidade física prejudicada. *Revista Brasileira de enfermagem*, v. 66, n. 5, p. 688-693, 2013.
- [23] DE CARLO, M.M.R.P; LUZO, M.C.M. *Terapia Ocupacional: reabilitação física e contextos hospitalares*. São Paulo: Roca, 2004.
- [24] SIBINELLI, Melissa et al. Efeito imediato do ortostatismo em pacientes internados na unidade de terapia intensiva de adultos. *Rev. bras. ter.*

intensiva, São Paulo , v. 24, n. 1, p. 64-70, Mar. 2012.

[25] LEITE, Juliana Valéria et al. Influência do ortostatismo no controle de tronco e na espasticidade de pacientes paraplégicos. *Intellectus*, v. 4, p. 363-70, 2008.

[26] RAMÍREZ, Ernesto. O que é engenharia Biomédica? 2014. Elaborada para o curso Introdução à Engenharia Biomédica, ministrado na universidade UNICAMP.

[27] ROSE, F. David; BROOKS, Barbara M.; RIZZO, Albert A. Virtual reality in brain damage rehabilitation. *Cyberpsychology & behavior*, v. 8, n. 3, p. 241-262, 2005.

[28] STANDEN, Penny J.; BROWN, David J. Virtual reality in the rehabilitation of people with intellectual disabilities. *Cyberpsychology & behavior*, v. 8, n. 3, p. 272-282, 2005.

[29] LANGE, B. S. et al. The potential of virtual reality and gaming to assist successful aging with disability. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics*, v. 21, n. 2, p. 339-356, 2010.

[30] JOSMAN, Naomi et al. Effectiveness of virtual reality for teaching street-crossing skills to children and adolescents with autism. *International Journal on Disability and Human Development*, v. 7, n. 1, p. 49-56, 2008.

[31] MARTINS, Felipe. SIMULADOR PARA TREINAMENTO DE CADEIRANTES EM AMBIENTE VIRTUAL ACIONADO POR COMANDOS MUSCULARES E/OU VISUAIS. 2017. [s. l.], 2017.

[32] VALENTINI, Caroline Araújo Marquez et al. Protocolo para condução de cadeira de rodas motorizada usando realidade virtual. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia. 2019.

[33] Wall, T., Feinn, R., Chui, K., Cheng, M. S. (2015). The effects of the Nintendo™ Wii Fit on gait, balance, and quality of life in individuals with incomplete spinal cord injury. *The Journal of Spinal Cord Medicine*, 38, 777-783.

[34] Lean on Wii: Physical Rehabilitation With Virtual Reality and Wii Peripherals Fraser ANDERSON¹, Michelle ANNETT, Walter F. BISCHOF Department of Computing Science, University of Alberta.

[35] Saposnik G, Teasell R, Mamdani M, Hall J, McIlroy W, Cheung D, et al. Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke rehabilitation: a pilot randomized clinical trial and proof of principle. *Stroke*. 2010;41(7):1477-84.

[36] SALISBURY, David B. et al. Virtual reality and brain computer interface in neurorehabilitation. In: *Baylor University Medical Center Proceedings*. Taylor & Francis, 2016. p. 124-127.

[37] Dimbwadyo-terror, I. et al. (2016). Upper limb rehabilitation after spinal cord injury: a treatment based on a data glove and an immersive virtual reality environment. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 11, 462-467.

[38] CORREIA, Filipa et al. Utilização da realidade virtual na reabilitação de indivíduos com lesão da espinal medula: revisão sistemática. 2018.

[39] CARDOSO, L.; COSTA, R. M. M.; PIOVESANA, A.; CARVALHO, J.; FERREIRA, H.; LOPES, M.; CRISPIM, A. C.; PENNA, L.; ARAUJO, K.; PALADINO, L.; SANCOVSCHI, R.; MOUTA, R.; BRANDÃO, G. Utilização de ambientes virtuais na reabilitação de pacientes com lesão cerebral por AVC e TCE. *Congresso Brasileiro de Informática em Saúde*, 2006.

